

A VIDA EPISÓDICA NA CONTEMPORANEIDADE: UMA LEITURA À LUZ DA PSICANÁLISE

David Kelvin Maia dos Santos¹
Aline Gabriele Carvalho de Lima²

RESUMO: Mais do que um fenômeno tecnológico, o conceito de “vida episódica” nas redes revela uma partitura cultural de uma subjetividade marcada pela fragmentação, pela espetacularização do cotidiano e pela construção de um semblante midiático tornando-se um verdadeiro “show do eu”. A realidade torna-se recortada, editada e substituída por semblantes que dialogam com ideais roteirizados atrelados a uma trama, muitas vezes distantes do Eu real. Diante disso, busca-se através de abordagem teórico-reflexiva e qualitativa, fundamentada no referencial da psicanálise — mais especificamente em obras fundamentais de Sigmund Freud, como *O mal-estar na civilização* (1930), *Introdução ao narcisismo* (1914), *O Eu e o Id* (1923) — analisar possíveis efeitos subjetivos advindos das redes sociais a partir da teoria psicanalítica. Conclui-se, portanto, que o fenômeno da vida episódica nas redes sociais não é meramente um espelho das mudanças culturais atuais, mas também um ambiente favorável para a expressão de fantasias inconscientes e para a intervenção das instâncias psíquicas, revelando efeitos subjetivos que merecem contínua investigação sob a ótica psicanalítica.

Palavras-chave: cultura; psicanálise; contemporaneidade

-
1. Discente em Psicologia pela UniGrande Fortaleza, Fortaleza-Ce, Email: davidkelvinmaia@outlook.com
 2. Mestre em Psicologia pela UNIFOR, Fortaleza-Ce, Email: alinegabriele@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A contemporaneidade tem testemunhado à ascensão de uma lógica social baseada na fragmentação e espetacularização da vida cotidiana, intensificada pelas dinâmicas das redes sociais digitais. Plataformas como Instagram, TikTok e Facebook transformaram o modo como os sujeitos se relacionam com a própria imagem, com o tempo e sobretudo com o visível do outro. Nesse contexto, a vida é apresentada em episódios breves, meticulosamente selecionados, que constroem narrativas parciais do Eu — uma espécie de autobiografia fragmentada, permeada por filtros, stories, performances e constante demanda por visibilidade. Este fenômeno caracteriza o que denominamos aqui de “cultura da vida episódica”, na qual o sujeito se constitui e se reconhece a partir de fragmentos que compõem uma identidade social performática. Esta identidade assume um protagonismo marcado pela intensificação da persona, moldada por uma ampla circulação de discursos, imagens e formas de subjetivação. O Eu digital, ao transitar entre o íntimo e o público, encarna esse novo paradigma em que o Eu não é mais vivido plenamente, mas projetado como imagem — um fragmento entre muitos, reunidos enquanto separados. Como Freud (1914) observa em *Introdução ao Narcisismo*, o sujeito se reconhece no reflexo que é lançado sobre ele,

seja por um espelho ou pela imagem construída nos vínculos sociais. Nesse sentido, a busca por visibilidade nas redes sociais pode ser entendida como um retorno ao narcisismo primário, onde a imagem do Eu se torna um objeto de desejo e identificação, porém, guarda uma ideia de frustração e desconforto. Diante dessa ambiguidade digital, busca-se analisar possíveis efeitos subjetivos advindos das redes sociais a partir da teoria psicanalítica.

2. METODOLOGIA

Este artigo adota uma abordagem teórico-reflexiva e qualitativa, fundamentada no referencial da psicanálise, com o intuito de promover uma leitura crítica e profunda sobre os fenômenos subjetivos ligados à cultura digital. A pesquisa se estrutura a partir de uma revisão bibliográfica e análise conceitual, mobilizando obras fundamentais de Sigmund Freud como *O mal-estar na civilização* (1930), *Introdução ao narcisismo* (1914), *O Eu e o Id* (1923), além de integrar o pensamento de Guy Debord, especialmente sua obra *A Sociedade do Espetáculo*, que oferece uma análise da cultura contemporânea sob a ótica da espetacularização da vida cotidiana.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Essa lógica abordada com a fragmentação e a espetacularização, amplificadas pelas redes digitais, está diretamente relacionada à crítica de Guy Debord sobre a supremacia da imagem na Sociedade do Espetáculo (2005). Para ele, “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens” (DEBORD, 2005, p. 9), o que indica que não se trata apenas de um excesso visual, mas de uma estrutura que redefine os próprios vínculos sociais. Nesse sentido, os sujeitos passam a se reconhecer não pelo que vivem, mas por aquilo que projetam, instaurando uma forma de alienação em que “tudo o que era diretamente vivido tornou-se uma representação” (DEBORD, 2005, p. 8). A realidade é desdobrada em simulacros, e o sujeito contemporâneo, ao se constituir por meio de performances fragmentadas, internaliza essa lógica espetacular como forma natural de ser. Esse processo implica, de forma profunda, uma negação da experiência autêntica: ao priorizar a aparência sobre a vivência, o sujeito passa a habitar uma realidade filtrada, editada e roteirizada, onde aspectos indesejados da existência – como o fracasso, a solidão, o tédio ou a imperfeição – são sistematicamente ocultados. O espetáculo, como enfatiza Debord, “é a negação da vida real” (DEBORD, 2005, p. 11), pois oferece ao indivíduo uma existência substitutiva, mais desejável, porém ilusória. Nesse cenário, a fantasia ocupa o lugar da experiência direta: não se vive para ser, mas para parecer.

Partindo agora do ponto de vista psicanalítico, especialmente segundo os fundamentos freudianos, esse processo de exposição e construção identitária nas redes sociais pode ser compreendido como um desdobramento do narcisismo moderno. Em *Introdução ao narcisismo* (1914), Freud propõe que o sujeito investe libido em sua própria imagem, o que dá origem ao narcisismo primário. Com o desenvolvimento psíquico, parte dessa libido é direcionada a objetos externos, mas pode retornar ao Eu em situações de defesa ou idealização, caracterizando o narcisismo secundário. Esse movimento psíquico é intensificado no ambiente digital, onde o sujeito parece estar em constante esforço de reafirmação de sua imagem idealizada. Se partirmos da idade infantil, quando a criança se depara com os limites

da realidade e perde a sensação de completude que experimentava na primeira infância, ela constrói uma imagem idealizada de si mesma — o Ideal do Eu — como tentativa de restauração daquela perfeição perdida. Este ideal passa a funcionar como um modelo interno, ao qual o sujeito tenta se moldar e pelo qual é constantemente julgado. Em *O Eu e o Id* (1923), Freud afirma que o Ideal do Eu incorpora as exigências sociais, os valores parentais e culturais internalizados, atuando como uma instância crítica que mede o Eu real frente ao Eu idealizado, muitas vezes produzindo sentimentos de inadequação, culpa ou fracasso. A cultura da vida episódica, ao favorecer recortes narrativos da existência e uma constante atualização da imagem de si, coloca o sujeito em contato direto com seu Ideal do Eu, ao mesmo tempo em que o distancia de sua experiência psíquica mais autêntica.

Nesse cenário projetivo, a vida não apenas se transforma em espetáculo, como passa a operar sob a lógica da serialidade: um enredo que repercute em episódios, cada um com seu próprio desdobramento, clímax, conflito e resolução superficial usada como uma ferramenta roteirística para fechar tal narrativa. Seguindo esse viés, a identidade torna-se fluida, reativa e constantemente submetida a revisões e reinterpretações. A fronteira entre o real e a fantasia se esvai, e o sujeito passa a viver sob a lógica da performance: não mais aquilo que é, mas aquilo que representa — para si e para os outros. Tal problemática estabelecida reforça que o sujeito não mais fantasia para suportar o real, mas passa a viver na fantasia como se fosse real — alimentando-se de idealizações midiáticas, de estilos de vida roteirizados e de afetos comumente plastificados. Vive-se, assim, uma realidade ficcionalizada, em que o “Eu” é constantemente editado para atender expectativas externas e manter a ilusão de controle e coesão.

Por essa via, a fantasia deixa de ser uma via de acesso ao desejo e se converte em simulacro — uma ilusão de satisfação que encobre o vazio. O real, por sua vez, quando emerge, rompe essa parede ilusória, assumindo um caráter ameaçador e provocando angústia e mal-estar no sujeito. É nesse ponto que a crítica de Freud ganha corpo: o preço da civilização, com suas normas e aparências, é justamente a renúncia pulsional, que agora se intensifica sob a exigência de uma felicidade performada. Como afirma o autor: “Aquilo que chamamos de civilização é em grande parte responsável por nossa miséria” (FREUD, 2010, p. 113). Em vez de promover sublimação e simbolização, o ambiente digital promove uma fantasia esvaziada, que aprisiona o sujeito em imagens, impedindo-o de entrar em contato com sua verdade psíquica mais profunda.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo destacou a forma como a cultura da vida episódica, intensificada pelas redes sociais digitais, funciona como um novo modelo de subjetivação, onde o indivíduo se forma a partir de fragmentos performáticos, meticulosamente editados, movido pelo anseio de reconhecimento, visibilidade e validação social. Neste cenário, a presença contínua no ambiente virtual pode ser interpretada como uma proteção contra o real - o real da ausência, da restrição, do abandono e da aflição. A lógica do entretenimento digital proporciona uma ilusão de completude, porém também intensifica o desconforto civilizatório descrito por Freud, agora amplificado por algoritmos, filtros e curtidas. Portanto, conclui-se que o fenômeno da vida episódica nas redes sociais não é meramente um espelho das mudanças culturais atuais, mas

também um ambiente favorável para a expressão de fantasias inconscientes e para a intervenção das entidades psíquicas. Analisar essa situação sob a perspectiva da psicanálise implica, principalmente, entender que o indivíduo digital continua, como qualquer indivíduo, dividido - entre o desejo e o Eu, entre a fantasia e a realidade.

REFERÊNCIAS

DEBORD, Guy. *A sociedade do espetáculo*. Tradução: Mobilis in Mobile – Francisco Alves e Afonso Monteiro. Revisão e concepção gráfica terminada em novembro de 2005 na Casa da Antipatia, 2005.

FREUD, Sigmund. Introdução ao narcisismo (1914). Obras completas de Sigmund Freud: volume 12 – Escritos metapsicológicos. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

FREUD, Sigmund. O Eu e o Id. 1923. Tradução: Paulo César de Souza. In: FREUD, Sigmund. *Obras completas*, v. 16. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.